

ЮВЕНАЛЬНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ, ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ

САСОВ А.В.

канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ВОРОНОВА В.А.,

обучающаяся группы Юр-18-1 кафедры
факультета юриспруденции и социальных
технологий,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена анализу причин формирования ювенальной преступности и роста уровня криминализации подростковой среды в аспекте влияния главных факторов жизнедеятельности несовершеннолетних. Также в статье приводится ряд наиболее популярной противоправной деятельности в кругах несовершеннолетних преступников. Даны рекомендации по улучшению современного положения и снижению уровня ювенальной преступности.

Ключевые слова: ювенальная преступность, криминализация среды, факторы влияния, деструктивная модель поведения.

JUVENILE DELINQUENCY: CAUSES OF FORMATION AND PROGRESSION, WAYS TO OVERCOME

SASOV A.V.

candidate of Law, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Administrative
Law,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

VORONOVA V.A.,

Student Yur-18-1 group,
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT AND PUBLIC
ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the analysis of the causes of the formation of juvenile delinquency and the increase in the level of criminalization of the adolescent environment in the aspect of the influence of the main factors of the life of minors. The article also provides a number of the most popular illegal activities in the circles of juvenile delinquents. Recommendations are given to improve the current situation and reduce the level of juvenile delinquency.

Keywords: *juvenile delinquency, criminalization of the environment, factors of influence, destructive behavior model.*

Постановка задачи. На сегодняшний день остро стоит проблематика прогрессирующей ювенальной преступности в мире. Количество тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами, неуклонно растёт не только численностью, но и степенью жестокости, что становится причиной необходимости изучения истоков формирования подростковой преступности, современных факторов, оказывающих влияние на криминализацию ювенальной среды и личности несовершеннолетних преступников в целом.

Криминализация подростковой среды негативно сказывается не только на общем уровне преступности, но и на развитии важных сфер жизнедеятельности общества.

Таким образом, распространение деструктивной модели поведения несовершеннолетних ставит под угрозу перспективу развития государства в части становления подростков как законопослушных граждан, положительно влияющих на развитие и становление государства.

Актуальность статьи обусловлена тем, что исторически молодежь является элементом-фактором общественно-политического функционирования, эффективное обеспечение и использование которого влияет на развития государства.

Значительная часть исследователей указывают на молодежь как на движущий фактор развития общества, поэтому криминализация подростковой среды оказывает воздействие на формирование преступного климата государства в целом.

Следовательно, совершение преступлений несовершеннолетними составляет вопрос подрыва государственной политики, направленной на повышение правосознания общества и формирование у него позитивного отношения к правопорядку и законности. Соответственно, рост ювенальной преступности негативно сказывается на количестве будущих рабочих кадров, формировании научного потенциала и, как следствие, оказывает замедляющее воздействие на экономическое развитие.

Отдельно необходимо отметить, что деструктивная модель поведения может стать причиной краха традиционного института семьи, т.к. криминальная среда способствует разрушению общепринятых семейных ценностей и моральных устоев.

Поэтому изучение истоков ювенальной преступности становится эффективным способом дальнейшей разработки путей преодоления, возникшей проблемы.

Анализ последних исследований и публикаций. Похожую тематику можно встретить в работах Ю. С. Афонаина, А.А. Бабурова, О.В. Болотовой, Н.Н. Волосковой, А. А. Григорьева, Т. Н. Кабанова, Куклицкого А.В., А.В. Сасова, В.Ф. Пирожкова, Якимовой С.В. и других.

Целью данной статьи является выявление и анализ причин формирования и прогрессирования ювенальной преступности для дальнейшей разработки возможных путей преодоления данной проблемы.

Изложение основного материала исследования. Несоввершеннолетним является ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к взрослому [1].

Законодатель Донецкой Народной Республики в статье 88 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики закрепляет, что «Несоввершеннолетними признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать лет» [4]. На сегодняшний день состояние криминогенной обстановки характеризуется нестабильностью, т.к. за последние несколько лет количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними субъектами, колеблется в пределах 1-2%, что представляет собой достаточно большой количественный показатель. В связи с отсутствием открытых статистических данных в Донецкой Народной Республики необходимо обратиться к отчетам внутренних органов Российской Федерации, для понимания общей картины состояния ювенальной преступности на современном этапе.

Так, в период январь-октябрь 2020 года на территории Российской Федерации наблюдается увеличение количества

зарегистрированных преступлений среди, совершенных подростками на 1,1 %, а в аналогичный период 2021 года, в свою очередь, наблюдается снижение данных показателей на 1,9 % [3;4].

Однако данные показатели, несмотря на тенденцию снижения, остаются значительно выше, приведенных в статистических данных за 2017-2019 года.

На современном этапе развития общества существует широкая нормативная база, состоящая из международных документов и нормативных правовых актов государств, а также развитая система исправительных и воспитательных учреждений.

Анализ полученной информации позволил выявить некоторые причины преступного поведения несовершеннолетних. По мнению ученых, преподавателей, работников различных учреждений, которые имеют дело с несовершеннолетними (отделы по делам несовершеннолетних, специальные учреждения для несовершеннолетних и т. д), основной причиной преступности указывают неблагоприятную обстановку в семье и ее негативное влияние.

Семье, согласно ее природе, присуща первоначальная и продолжительная функция воспитания детей. Она имеет оптимальные возможности для постоянного и интенсивного общения детей со взрослыми; является носителем невозпроизводимого в любых других обстоятельствах эмоционально-психологического микроклимата, основанного на неповторимой близости воспитателей и воспитанника; направляет развитие общения детей во всех сферах семейных, соседских, учебных, досуг, трудовых контактов и отношений; дает детям уроки взаимоотношений с другими лицами.

Поэтому первоочередной причиной криминализации подростковой среды принято считать климат в семейных отношениях, где воспитывается ребёнок, т.к. именно этот фактор задаёт приоритетную модель его поведения.

Среди негативных факторов выделены особенности среды, в которой находится несовершеннолетний, а именно: алкоголизация и наркомания родителей, характерологические черты в виде ригидности (неготовности к новому) в сочетании с аффективной возбудимостью (резкими вспышками негативных эмоций) у родственников, авторитарный стиль воспитания и насилие в семье [5, с.49].

Таким образом, существует высокая вероятность того, что в семье, где родителями выступают законопослушные граждане, у лица начнут формироваться преступные установки.

Однако, также стоит выделить, что чрезмерное «потакание» несовершеннолетнему лицу оказывает негативное влияние и вызывает развитие чувства безнаказанности ребенка, что приводит к совершению им преступных деяний, выражающихся в действиях или бездействиях.

Поэтому часть зарубежных и русских ученых делают вывод, что потенциально-преступная личность начинает формироваться в раннем детстве. Однако данное утверждение является дискуссионным, имеет большое количество специфических оговорок и дополнений.

Так, Гишинский Я.И. в своей работе как одну из причин или закономерностей подростковой преступности указывает неравенство возможностей. Под ним автор понимает, что молодым людям характерно бурное развитие их физических, интеллектуальных, эмоциональных сил, поэтому желание самоутвердиться в мире взрослых вступает в противоречие с недостаточной социальной зрелостью, отсутствием профессионального и жизненного опыта, невысокой квалификацией (или отсутствием таковой), а, следовательно, и невысоким (неопределенным, маргинальным) статусом [6, с.86].

Таким образом, автор статьи указывает на то, что несмотря на наличие высокого потенциала у молодых людей, на современном этапе развития общества, достаточно затруднительным является его реализация, т.к. существует небольшой объем возможностей для этой группы населения.

Также стоит отметить важность среды, в которую попадают несовершеннолетние в подростковый период, т.к. она влияет на формирование их мировоззрения и взглядов. Помимо этого, несовершеннолетние лица стремятся объединяться в «группы по интересам», что позволяет им ставить приоритетные ориентиры своего развития в будущем.

На данном этапе развития ребенка важно, чтобы такая группа была достойной и могла положительно влиять на его развитие. Если ребенок попадает в «плохую компанию», у него начинает формироваться неправильное представление о «допустимости» и безнаказанности преступных действий [6, с. 161]

Поэтому попадание в криминальную среду влечет за собой перенимание преступных установок в их поведении, а также к образованию группировок, целью которых является совершение общественно-опасных деяний.

Истоки формирования криминогенных и криминальных групп несовершеннолетних находятся в семейном неблагополучии подростков, их неудовлетворительном положении в первичном учебном коллективе (классе, учебной группе), в нарушении принципа социальной справедливости в отношении отдельных учащихся, в заформализованности воспитательной работы с ними. Всё это они стремятся компенсировать свободной деятельностью «на улице» в среде таких же отвергнутых сверстников [7, с.41].

Именно потребность в общении (у подростков она особенно обострена), потребность в самоутверждении, в реализации своих возможностей и способностей, в признании окружающих, не удовлетворенная в семье и в учебно-воспитательном заведении, поиск психологической и физической защиты от необоснованных притязаний окружающих заставляют их объединяться в группы [8, с.42].

Также стоит отметить недостаточность профилактических мер и оперативного реагирования на всех этапах становления личности подростка. Такие мероприятия носят информативный и показательный характер, т.к. их основная цель состоит в предупреждении совершения преступлений и отображении возможных последствий.

На сегодняшний день, в течении периода становления ребенка как полноценной зрелой личности, осуществляется минимальное посвящение его в правовую культуру, что влечет глубокую неосведомленность в существующей и законодательно закреплённой ответственности за те или иные действия, однако наличие проблемы низкого уровня правовой грамотности среди населения не является причиной, освобождающей лицо от обязательства понести законное наказание.

Низкий уровень правовой культуры несовершеннолетних также становится причиной повышения количества тяжких преступлений, совершаемых ими. Ранее наиболее распространёнными среди подростков были преступления небольшой и средней тяжести. Однако, на современном этапе развития государственности в мире, наблюдается тенденция

увеличения количества преступлений, против жизни и здоровья (убийств, умышленных и неосторожных причинений тяжкого вреда здоровью), а также особый рост количества преступлений против половой неприкосновенности, собственности. Отдельного внимания заслуживает рассмотрение повышения количества совершаемых преступлений с помощью инновационных технологий.

Министерства внутренних дел разных государств отмечают свободу глобальной сети Интернет как одну из причин такого роста. Анализируя публикуемый «контент» в социальных сетях, часто можно заметить распространение материалов, несущих потенциальную угрозу для нормального развития личности несовершеннолетнего. Также стоит отметить, что на просторах информационных сетей активно ведут свою деятельность лица, пропагандирующие занятия преступной деятельностью или занимающиеся доведением до самоубийства несовершеннолетних.

Личность несовершеннолетнего характеризуется активной восприимчивостью, поскольку находится на этапе своего становления.

Большое количество юношей и молодых девушек, которые подвержены деструктивной модели поведения, представляют себе совершение преступления как «акт смелости». Многие стремятся самоутвердиться за счет такого общественно опасного деяния, показаться взрослым, выделиться из толпы [7, с. 162].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Проведение политики, направленной на предупреждение совершения преступлений несовершеннолетними, многим государствам удалось достичь некоторого снижения общего уровня криминализации, однако, несмотря на это, наблюдается тенденция к увеличению количества тяжких преступлений, что объясняется отдельно выделенными причинами выше.

Анализируя литературу, публикации, статистические данные и нормативную базу разных государств, можно определить оптимальный путь проведения политики против криминализации подростковой среды, который может оказать положительное влияние на снижение уровня ювенальной преступности.

Для снижения темпов криминализации подростковой среды необходимо действовать в двух направлениях, одно из которых

подразумевает влияние непосредственно на формирование личности, а другое содержит законодательный аспект регулирования.

Так, одним из основных путей становится проведение мероприятий, ориентированных на «оздоровление» семейного климата, такими могут стать профилактические беседы, тематические мероприятия для заинтересованной аудитории. Также важным является усиление повышения правосознания подростков в школьный период, путем проведения бесед, лекций, демонстраций социальных или рекламных роликов, направленных на информирование об основах законодательства и ответственности лиц, а также проведение профилактических и интерактивных мероприятий в организациях разных образовательных уровней, включая дошкольные организации, с участием представителей, т.к. для данной категории характерно совершение неправомерной деятельности в силу незнания законодательного запрета.

Поскольку подростковый период является отрезком времени наиболее активного развития лица и концентрации негативного эмоционального накала, вступающего в противоречие с возможностью его проявления, значимость приобретает привлечение лиц к занятиям в различного рода секциях, которые помогли бы направить потенциал подростка в позитивное направление.

Особое значение имеет развитие законодательного аспекта, выражающегося в разработке нормативной базы, направленной на регулирование информационных потоков, влияющих на формирование личности человека и построение его модели поведения.

Регулирование публикуемых материалов в информационной сети становится гарантией государственной защиты несовершеннолетних не только от негативного влияния «плохих кумиров», демонстрирующих деструктивную модель поведения, пропагандирующих и вовлекающих в занятие своей деятельностью, но мерой предупреждения присоединения лица к организациям, целью которых является понуждение к выполнению каких-либо действий, в том числе и самоубийств, путём шантажа и т.д.

Таким образом, дальнейшие разработки по данной тематике необходимо проводить в отношении исследования мер, положительно влияющих на снижение криминализации

подростковой среды и выработке оптимальных предложений по профилактике совершения тяжких преступлений несовершеннолетними.

Список использованных источников

1. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [принятые резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 1985 года] [Электронный ресурс]. – : https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.shtml

2. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - октябрь 2020 года: отчет МВД РФ [Электронный ресурс]. – <https://мвд.рф/reports/item/21933965/> (дата обращения: 30.11.2021)

3. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-октябрь 2021 года отчет МВД РФ [электронный ресурс]. – <https://мвд.рф/reports/item/27024130/> (дата обращения: 30.11.2021)

4. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики: [утвержден Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19.08.201]. : <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

5. Григорьева, А. А. Криминализация несовершеннолетних как проблема современного общества (психологические, социально-психологические и клиничко-психопатологические факторы) / А.А. Григорьева, Ю. С. Афолина, Т. Н. Кабанова // Прикладная юридическая психология. – 2018. – № 4(45). – С. 49–59

6. Сасов А.В. Подростковая преступность: предпосылки возникновения и меры предотвращения /Сасов А.В., Кураксина А.А. //Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС,2020 – 18 – с.156 – 165

7. Пирожков В.Ф. Криминальная психология. – М.: "Ось-.89", 2001. – 704 с.

8. Куликов В. Б., Злоказов К. В. Деструктивное поведение: теоретико-методологический аспект // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/destruktivnoe-povedenie-teoretiko-metodologicheskij-aspekt>